

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarining media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Axunov U. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

Uning keng qamrovli, baquvvat ilmiy asosga ega tadqiqotlari, o'zidan qoldirgan noyob ilmiy va badiiy asarlari kelajak avlodga va dunyoning O'rta Osiyo tarixini o'rganuvchi olimlariga zo'r manba vazifasini o'tayveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent. 2000.
2. <https://ky.wikipedia.org/wiki> Тағыхчылар.
3. <https://dot.org/10.5281/zenodo.7074461> To'rayev H., Rajabov S. Tarix ilmining darg'asi. 2022.
4. Ahmedov B. Davlatshoh Samarqandiy. "Fan".T.1967. – 90 b.
5. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. "O'qituvchi". T. 1994. -430 b.
6. Ahmedov B. Amir Temur. Tarixiy roman. T.: "Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi" nashriyoti. 1995. -634 b.
7. Ahmedov B. Ajdodlar o'giti. Toshkent. "Chulpon" 1991. -240 b.

UO'K:378.091.3.811.512

ONA TILI O'QITISH TIZIMIDA BILISH VA TUSHUNISH KO'NIKMALARINI MATNLAR ORQALI IFODA ETILISHI

<https://zenodo.org/records/12749492>

T.T. Kaziyeva

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ona tili o'qitish tizimida bilish, tushunish, o'qish, yozish san'atini matnlar orqali ifoda etilishi nazariy va amaliy asoslari tizimli taxlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *kuzatish, fikrlash, tadqiqot, mantiq, tasavvur, matndalil, baxolash.*

АННОТАЦИЯ. *В данной статье систематически анализируются теоретические и практические основы познания, понимания, чтения, письма посредством текстов в системе обучения родному языку.*

Ключевые слова: *наблюдение, мышление, исследование, логика, воображение, свидетельства, оценка.*

Abstract. *In this article, the theoretical and practical foundations of knowledge, understanding, reading, writing through texts in the mother tongue teaching system are systematically analyzed.*

Key words: *observation, thinking, research, logic, imagination, evidence, evaluation*

Tanqidiy fikrlash (ingl. critical thinking) – narsa va hodisalarni oqilona xulosalar chiqarish bilan tahlil qilishda foydalaniladigan va asoslangan baholar, talqinlar berishga, shuningdek, olingan natijalarni vaziyatlar va muammolarga qo'llash imkonini beradigan mulohazalar tizimi. Umumiy ma'noda tanqidiy fikrlash deganda, tanqiddan oldingi fikrlashdan ko'ra yuqoriroq darajada fikrlash ko'zda tutiladi [1]. Tanqidiy fikrlash – odamning kelib tushayotgan axborotni, jumladan, o'z mulohazalarini shubha ostiga olish qobiliyatidir. Muayyan jamiyatda tanqidiy fikrlash darajasiga o'tish ushbu jamiyatning fuqarolik rivojlanishining boshlanishi uchun zarur shartdir, degan fikr mavjud. Savol tug'iladi: germenvtika uchun tanqidiy fikrlash kerakmi? Germenvtika tushunish va tushuntira olish. Tanqidiy fikrlash, bir so'z bilan aytganda, «fikrlash haqida fikrlash»dir. Demak, matni tushunish uchun - "kuzatish, muloqot natijasida yuzaga keladigan axborotni faol va mohirona tahlil qilish, qo'llash, sintez va tahlil qilish va yoki intellektni tizim asosida ishga solish. Psixolog Dayana Xalpern (ingl. Diane F. Halpern) tanqidiy fikrlashni nazorat qilish, asoslilik va maqsadga muvofiqlik bilan tavsiflanadigan, kerakli natija olish ehtimolini oshiradigan bilish usullaridan foydalanish, deb hisoblaydi. Bu usullar muammoni hal qilish, xulosalarni ifodalash, ehtimoliy baholash va qaror qabul qilishda qo'llaniladi hamda aniq vaziyat va hal qilinayotgan muammo turi uchun o'rinli va samarali bo'lgan ko'nikmalarni talab qiladi [2. 29-

b.]. Aytish lozimki, tanqidiy fikrlash orqali har bir matndan mantiqiy xulosa chiqariladi, ongli qaror qabul qilish ko'nikmalari bilan tavsiflanadi. Bu ko'nikmalar majmuasiga kuzatish, izohlash, tahlil qilish, xulosa chiqarish qobiliyati namoyon bo'ladi; aniqlik, asoslilik, ahamiyatlilik, ijodiy tasavvur kabi bilimlarga tayaniladi. Zamonaviy tadqiqotchilardan biri R.Ennis ideal tanqidiy fikrlashning asosiy va eng muhim dispozitsiyalari, ya'ni ko'rsatmalari sifatida quyidagilarni aytib o'tadi: aniq fikr bildirish; asoslarni qidirish; yaxshi xabardor bo'lishga harakat qilish; muqobil variantlarni qidirish; ochiq fikrga ega bo'lish; asoslar yetishmasa, muhokama qilishdan tiyilish va hokazo.

Tanqidiy fikrlashning ikki asosiy tarkibiy qismi ham mavjud: dispozitsiya (o'z fikrlari uchun asoslar izlash, qiziquvchan bo'lish, intellektual mustaqilligini namoyish etish); malaka va ko'nikmalar (dalillarni aniqlash, dalillarni baholash, malakalarni baholash, muqobil variantlarni taklif qilish, xulosalar chiqarish, sofizmlarni tan olish va kognitiv buzib ko'rsatishlar bilan shug'ullanish). Tanqidiy fikrlashni o'rganishga yondashuvlar mavjud bo'lib, ularni ham ikki guruhga bo'lish mumkin: intellektual "to'g'ri" va "noto'g'ri" doxastik ko'rsatmalarni o'rganadiganlar (epistemologiya va ta'lim falsafasi); tanqidiy fikrlaydigan shaxsga xos bo'lgan intellektual malaka va ko'nikmalarni o'rganadiganlar (mantiq, argumentatsiya nazariyasi, psixologiya).

Shunday qilib, tanqidiy fikrlash tadqiqotlarning fanlararo yo'nalishi bo'lib, falsafa, mantiq, pedagogika va psixologiyaning bir qismini o'z ichiga oladi.

"Fikrlash nima?" degan savolni turli vaqtlarda turli mutafakkirlar tomonidan taklif qilingan turli tadqiqot dasturlari kontekstidan tashqarida berish befoyda. Tanqidiy fikrlash turlicha ta'riflanadi: «Javob yoki xulosaga erishish uchun axborotni faol va mohirona fikrlash, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish va baholash jarayoni», «Aniq, oqilona, xolis va dalillar bilan qo'llab-quvvatlanadigan intizomli fikrlash», «Maqsadli hukm o'z-o'zini tartibga solish, sharhlash, tahlil qilish, baholash va xulosa chiqarishga, shuningdek, ushbu hukm asoslangan dalil, konseptual, metodologik, mezonlarga asoslangan yoki kontekstual mulohazalarni tushuntirishga olib keladi», Demak, germenevtik ta'rifga berilgan tahlilga e'tibor qaratsak, maqsad aniq bo'ladi. Germenevtika bu - tushunish va tushuntirish san'ati. Bu shunday san'atki, u insonning qanday hayot kechirishi, ideallari, dunyoqarashida aks etadi. Har bir inson hayotda o'zi tushunganicha borliqda yashaydi, fikrlaydi va borliqni tushuna oladi. Germenevtika ham, tanqidiy fikrlash ham «E'tiqodlarimizni shakllantirishda aqlni ishlatish majburiyatini o'z ichiga oladi». Mazkur fikrlarga hamohang ravishda bugungi o'qitishning maqsadi tushunishni o'rgatishdir. Buning uchun Gardnerning ko'pzehnlilik tamoyillarini tatbiq etish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Tilshunoslikni rivojlantirish (so'zni boyitishga, grammatik bilimlarni shakllantirishga qaratiladi).

2. Mantiqiy ongni rivojlantirish (sonlarni o'z ichiga olgan muammoli vaziyatlar hamda mantiqiy o'yinlar).

3. Vizial fazoviy ongni rivojlantirish (loyihalar, ko'rgazmali prezentatsiyalar).

4. Musiqiy zehnni rivojlantirish (ritmik harakatlar, musiqali matnli...).

5. Kinestetik zehnni rivojlantirish (tezkor savol javob, pantomimalar...)

6. Ijtimoiy zehnni rivojlantirish (jamoaviy o'yin, loyihalar tuzish, dialogli o'qitish...).

7. Ichki zehnni rivojlantirish (shaxsiy taassurotlar, she'r va hikoyalar, esse yozish...).

Tanqidiy fikrlash ham, germenevtik yondashuv ham insonga mantiqiy xulosa qilish, axborotni qayta ishlash kabi operatsiyalarni bajarish imkonini beradi. Tanqidiy fikrlash yetti

muhim xususiyatga ega: qiziquvchanlik, turli jihatlariga ochiqlik, tizimli fikrlash qobiliyati, tahliliy yondashuv, haqiqatda qat'iyatlilik, tanqidiy fikrlashning o'ziga ishonch va nihoyat yetuklik. Tanqidiy fikrlashni turli yo'llar bilan belgilash mumkin bo'lsa-da, uning asosiy tarkibiy qismi - qoniqarli natijaga erishish istagi haqida umumiy kelishuv mavjud va bunga oqilona fikrlash va natijalarga yo'naltirilgan ish orqali erishish kerak. Tanqidiy fikrlash, avvalo, muammolarni hal qilish, hisoblash va ehtimolliklarni muvaffaqiyatli qo'llash kabi o'zlashtirilgan qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Bunga tafakkur jarayoni bilan shug'ullanishga moyillik ham kiradi [2. 384-b.].

Tanqidiy fikrlash – mohiyatan, bilimlarga va idrok etilgan donolikka so'roq beruvchi, rag'batlantiruvchi yondashuvdir. U obyektiv nuqtayi nazardan g'oyalar va ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, so'ngra o'z qadriyatlarimiz, qarashlarimiz va shaxsiy falsafamiz asosida ma'lumot beradi. O'rganish uchun tanqidiy fikrlash yondashuvi qo'llanilganda, u o'quvchining miya funksiyasini yaxshiroq va matnlarni boshqacha tushunishga yordam beradi. O'qitishning turli sohaları turli xil tanqidiy fikrlashni talab qilishi mumkin. Tanqidiy fikrlash bir xil material haqida ko'proq nuqtayi nazar va istiqbollarni beradi.

Ma'lumki, hermenevtika falsafiy fan, gumanitar tadqiqotlar metodikasi sifatida uzoq vaqt tadqiqotchilar diqqat markazida bo'lib kelgan. Yunon tilidan tarjima qilingan "hermenevtika" (hermeneuein) so'zi e'lon qilish, izohlash, tushuntirish degan ma'noni anglatadi. Keng ma'noda, "hermenevtika" — bu matnlarni talqin qilish san'ati, demakdir. Ushbu san'atning kelib chiqishi antik davrdan boshlanadi. Hermenevtika o'z nomini qadimgi mifologiyadagi xudolarning xabarchisi Germesdan oldi, u nafaqat oddiy insonlarga Olimp buyruqlarini yetkazgan, balki, ularni izohlab, sharhlab bergan. Shundan kelib chiqib, dastlab hermenevistlar (sharhlovchi- olimlar)ning vazifasi oddiy insonlarga ilohiy va yuridik matnlarni sharhlashdan iborat bo'lgan. Biz esa matnni hermenevtik tadqiqot obyekt sifatida talqin etdik. Aslini olganda, dunyodaga barcha boyliklar hermenevtik tadqiqotga obyekt bo'la oladi. Ayniqsa, matn orqali tarixiy merosimizning tub mohiyatini to'la tushunib etishimiz mumkin bo'ladi.

Har bir matn aniq bir davrni, ijtimoiy jarayonlarni, intellektual salohiyatni o'zida aks ettiradi. Biz tarixni o'rganar ekanmiz, albatta, matnga murojaat qilamiz. Tarixiy sharoitda kelib chiqib matn yaratiladi. Demak, yaratilgan matnda o'sha davr ruhi, qayerda yaratilgani, maqsadi aniq bo'ladi.

Globalashuv davrida hermenevtikaga zarurat yana kuchli sezilmoqda. Boisi, matn bilan ishlash orqali uning tub mohiyatini to'liq tushunishimiz, ulardagi ma'no mazmunni anglab olishimiz lozim bo'ladi. Hermenevtika matnning ma'nosini o'z-o'zicha o'zgartirmasdan tushunish, uning ijtimoiy-iqtisodiy "sababi" yoki madaniy-tarixiy "ta'sirini" tushunish lozimligini ta'kidlaydi [3. 88-b.]. Til ta'limida nafaqat matnni tushunish, balki uning tarkibidagi so'zlar, gaplar va ularni bog'lovchi vositalari bilan ishlash ham ahamiyatli hisoblanadi. Talaba matn yaratish va matn ustida ishlashni bilishi, matn turlarini ajrata olishi, matnning tarkibiy qismlari bilan tanishishi va ushbu qismlarni o'zaro bog'lovchi grammatik vositalarni to'g'ri qo'llay olish ko'nikma-malakalarini egallashlari talab etiladi. Buning uchun ona tili darslarida nafaqat matnni tushunish, balki matn mazmunini to'ldirishi, kengaytirishi, uni qayta tahrir qila bilishi, matnning shakli, uslubini o'zgartirishi, matnni idrok qila bilishi, mavjud mantiqiy va uslubiy nuqsonlarni aniqlashi va uni bartaraf qilish yo'llarini o'rganishi, ya'ni o'quvchilarni nafaqat matn yaratishga, balki matnni tahlil qilish va tahrir qilishga o'rgatishi ham muhim hisoblanadi. Til ta'limida matnni o'rganar ekanmiz, albatta, u zamon va makon bilan bog'liq

ekanligini bilishimiz zarur bo'ladi. Tarixiy haqiqatni bilishda matn asosiy vosita bo'ladi. X.G.Gadamer "... matnni muallifdan ajratib bo'lmaydi, zero tarixni yoritgan muallif bo'lmaganda bu tarixiy haqiqat bizgacha yetib kelmasligi mumkin edi", - [4] deydi. Chindan ham, avvalo, matn muallifning kechinmalari hamda tarixiy vaziyat tufayli yaratiladi. Masalan, adabiyotimizning yirik vakillari Alisher Navoiy, Mirzo Bobur, Furqat, Ogahiy, Muqimiy kabilarning ijodiga aynan tarixiy vaziyat hamda ularning boshidan kechirgan hayoti asos bo'lgan. Masalan, Furqatning "Sayding qo'ya ber sayyod..."deb boshlanuvchi musaddasiga uning shaxsiy hayotiy kechinmalari, tarixiy vaziyat asos bo'lgan:

*...Tog'da ochilib lola, yer sabza bahor o'lsa,
Axir bu nechuk bedod, olam anga tor o'lsa?
Chiqmay desa joyidin, uzlatda figor o'lsa,
Gar chiqsa banogohi domeg'a duchor o'lsa,
Hijron o'qidin jismi ko'p yora ekan mendek,
Kuygan jigari bag'ri sadpora ekan mendek.*

Ushbu matnda shoir o'zining shaxsiy kechinmalarini bayon etish bilan birga o'sha davr ruhiyati haqida tarixiy haqiqatni bayon etmoqda. Zero, ushbu satrlar vatangado bo'lgan Furqatning zamona zaylidan noliganini, o'z yurti go'zal bo'lsa-da (*Tog'da ochilib lola, yer sabza bahor o'lsa,*) bu go'zallikdan bahra ololmaganidan noliydi. Ayniqsa, muallif o'z yurti unga tor bo'lib qolganligini achinib, og'ir iztirob (*Axir bu nechuk bedod, olam anga tor o'lsa?*) bilan ifoda etadi.

Shoirni Vatan sog'inchi qiynaydi, shunday bo'lsa-da yana taqdiri azal ekanligiga iymon keltiradi, g'urbatda yashash taqdiriga yozilganligini ta'kidlaydi:

*Aydi: «Ey bechora, qilding na uchun tarki vatan?»
Man dedim: «G'urbatda Furqat bor ekan taqdirda!»*

Matnga baho berishda aytish joizki, muallif hayotini o'rganmasdan turib, matndan tarixiy haqiqatni izlash samarasiz bo'ladi [5]. Haqiqatan ham, matn muallifi yoki tarixchi, avvalo, subyektiv xususiyatini ifoda etadi va tarixiy vaziyatni bayon etadi. Tarixiy matnlar haqida fikr yuritar ekanmiz, u avtobiografik talqindagi ijod mahsuli ekanligini ta'kidlashimiz joiz bo'ladi. Gumanitar fanlarda mashhur bulgan Sent-Byov avtobiografik metodi ham matn tahliliga muallif hayotini o'rganish orqali kirishish tadqiqotning samarasini kuchaytirishini ta'kidlaydi. Bular haqida fikr bildirar ekanmiz, tarix va germenevtika bir-biri bilan uzviy bog'liq ekanligini tan olishimiz zarur bo'ladi. Germenevtika tarixga tegishli manbalarni o'rganadi. Germenevtika va tarix, aynan, tarix falsafasida birlashadi, shuning uchun ham N.Jo'rayev falsafiy germenevtikani tarix falsafasining asosiy metodologiyasi sifatida e'tirof etadi. Demak, fanlararo aloqani mustahkamlashda ham (tarix va ona tili metodikasi) ahamiyatli hisoblanadi. Shuning uchun ham tarixni o'rganishda tarixiy haqiqatni oydinlashtirishda germenevtika katta ahamiyatga ega. Chunki, germenevtik metodologiya aynan manbaning o'ziga murojaat qilingan holda tarixiy haqiqatni oydinlashtirishga xizmat qiladi. Ma'naviy merosimizni o'rganishda, uni tushunishda germenevtik bilimlar zarur, chunki bu manbalar yangicha tushunilishga, tadqiq qilinishga muhtoj. Har qanday tarixiy manbani tadqiq etayotganimizda, o'sha davr ruhiyatini bilish zarur bo'ladi. Va shu asosda tarixni o'rganamiz, unga tanqidiy yondasha olamiz. Ma'lumki, "Tilshunoslik nazariyasi dasturi"ning 10-mavzusida Tilning lug'at sathi. Tilning lug'at tarkibi. Til taraqqiyotida lisoniy va nolisoniy omillar. Leksikologiyaning turlari: umumiy va xususiy leksikologiya. Diaxron va sinxron leksikologiya. Leksikologiyaning semasiologiya, onomasiologiya, etimologiya, frazeologiya,

so'z yasalishi kabi bo'limlar bilan aloqasi. Leksemaning til birligi sifatidagi mohiyati kabi mavzularni o'rganish rejaga kiritilgan. Shuning uchun ham biz tarixiy matnlarni o'rganar ekanmiz, tarixiy matnlarning lingvopoetik tahlilida turli lug'atlarga juda katta ehtiyoj sezamiz. Tarixiy mavzudagi zamonaviy matnlarni o'rganishda ham lugatlarga ehtiyoj bo'ladi, lekin ijodkor bu ehtiyojni o'zi qondirishi lozim bo'ladi [6]. Shuning uchun lug'atlar hamda uning izohidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda matnni o'rganuvchi imkon qadar turli qo'shimcha vositalar, sharhlar yoki sinonimlar orqali uni ifodalab berishi lozim bo'ladi. Masalan, A.Qodiriyning «O'tkan kunlar»da har bir sahifa ostida ayrim tushunarsiz so'zlarning izohi berib borilgan. Masalan, utta - u yerda; siporish - topshirish; muvofisuttab' - ta'bga mos, munosib; ashrof - e'tiborli kishiilar, ulurlar; mushovir - maslahatchi; musohib - hamsuhbat kabi. Ana shuning uchun ham ijodkorlar asarlarining tiliga bagishlangan maxsus lugat tayyorlanishi lozimligi anglangan haqiqatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupova Sh. Til ta'limi va falsafa. – T.: Akademyashr, 2009.
2. Гадамер Х.Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – 384.
3. Галскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингво-дидактика и методика. – М., 2004.
4. Гемпел К.Г. Мотивы и охватывающие законы в историческом объяснении. – М.: АГРАФ, (1942),1998.
5. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – T.: Shark, 2002 . – 367 b.
6. Ziyodova T. va boshqalar. O'zbek tili o'qitish metodikasi. Amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari uchun. – Toshkent: Bayoz, 2012. – 152 b.

UO'K: 346.718:211.9

BOSHLANG'ICH TA'LIM MAGISTRATURA TALABALARINING ILMIY TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/12749496>

Usmanova Umida Aybekovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqot ishlarini samarali tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirish to'g'risida fikr yuritilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasasi va undan keyingi kasbiy rivojlanish jarayonida magistratura talabalari o'z fanidagi ilmiy yondashuvlar, konsepsiyalar, nazariyalar, eng so'ngi axborotlar mazmunidan xabardor bo'lishi kerakligi asoslab ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: yangilik, ilm-fan, ilmiy-pedagogik faoliyat, tadqiqot, ilmiy tadqiqotchilik, kashfiyot, o'z-o'zini anglash, ilmiy konferensiyalar, intellektual-rivojlantiruvchi.

Аннотация. В данной статье рассматривается совершенствование технологий эффективной организации научных исследований. Также в процессе обучения в вузе и последующего профессионального развития четко указано, что магистранты должны быть осведомлены о содержании научных подходов, концепций, теорий, новейшей информации в своей области.

Ключевые слова: инновация, наука, научно-педагогическая деятельность, исследования, научное исследование, изобретение, самосознание, научные конференции, интеллектуальное развитие.

Abstract. This article discusses about how to improve the techniques for effective organization of scientific research of masters degree students in Pre-school Education. Also, in the process of higher education institution and subsequent professional development, it is clearly stated that master's students should be aware of the content of scientific approaches, concepts, theories, and the latest information in their field.

